

ANREGUNGEN ZUR SCHUL- UND UNTERRICHTSENTWICKLUNG 09/2019

**VERGLEICH SARBEIT DEUTSCH
SCHULJAHRGANG 8 – AUSWERTUNGSBERICHT
TESTTEIL LESEN**

Schuljahr 2018/2019

Grundschule
Sekundarschule
 Gemeinschaftsschule
 Gesamtschule
 Gymnasium
 Fachgymnasium
 Förderschule
 Berufsbildende Schule

ALLGEMEINES**Die Vergleichsarbeit VERA-8 Deutsch 2019**

Die unter Federführung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) entwickelte Vergleichsarbeit VERA-8 Deutsch umfasste im Schuljahr 2018/2019 die Bereiche Lesen und Orthografie. Die Testdurchführung und -auswertung erfolgte durch die jeweils unterrichtenden Lehrkräfte. Dafür wurden Auswertungshilfen bereitgestellt. Die Vergleichsarbeit wurde unter gleichen, vom IQB und dem Land Sachsen-Anhalt festgelegten Bedingungen geschrieben. Die in diesem Ergebnisbericht zusammengefassten Informationen beruhen auf den schulbezogenen erfassten Daten von 8230 Schülerinnen und Schülern, die unter Nutzung des Testheftes 1 an der Vergleichsarbeit teilnahmen. Sie dienen dazu, die erreichten Ergebnisse einzuordnen und auszuwerten.

Zur Interpretation der Ergebnisse

Den Aufgaben der Vergleichsarbeit VERA-8 Deutsch 2019 liegen KMK-Kompetenzstufenmodelle zugrunde, mit deren Hilfe die erreichten Ergebnisse veranschaulicht werden können.¹

Als durchschnittliche Erwartung an die Leistungen der Schülerinnen und Schüler gilt der Regelstandard. Über die dort beschriebenen Kompetenzen sollten Schülerinnen und Schüler am Ende ihres Bildungsganges verfügen. Für den Hauptschulbildungsgang gilt die Kompetenzstufe II als Regelstandard, für den Realschulbildungsgang die Kompetenzstufe III. Das im Haupt- und Realschulbildungsgang eingesetzte

V	Interpretieren, Begründen und Bewerten
IV	Auf der Ebene des Textes wesentliche Zusammenhänge erkennen und die Textgestaltung reflektieren
III	verstreute Informationen miteinander verknüpfen und den Text ansatzweise als Ganzes erfassen
II	Informationen miteinander verknüpfen und Textstrukturen erfassen
Ib	Benachbarte Informationen miteinander verknüpfen
Ia	Lokalisieren und Wiedergeben prominenter Einzelinformationen

Abb. 1: Kompetenzstufenmodell zum Bereich Lesen

Testheft 1 enthält Aufgaben auf allen Kompetenzstufen (KS), wobei der Schwerpunkt der insgesamt 41 Testitems zum Lesen auf den Kompetenzstufen II und III liegt (je 12 Items). Die Kompetenzstufen Ia und Ib werden mit 3 bzw. 5 Einzelwertungen berücksichtigt, die Kompetenzstufen IV und V mit 6 bzw. 3 Wertungen.

Damit können sowohl die stärksten als auch die schwächsten Leistungen in der Klasse erfasst und abgebildet werden. Da die Schülerinnen und Schüler eine Mindestanzahl an Aufgaben auf den verschiedenen Kompetenzstufen bearbeitet haben, können belastbare Aussagen zu den erreichten Leistungen getroffen werden. Im Unterschied zu einer Klassenarbeit wird dabei nicht erwartet, dass in der nach testwissenschaftlichen Kriterien kalkulierten Zeit von vielen Schülerinnen und Schülern alle Aufgaben bearbeitet werden können. Die Einschätzung durch ein Richtig-Falsch-Verfahren im standardisierten Test ist eine Messung in Bezug auf ein Abschlussniveau und folgt daher nicht den Grundsätzen der Bewertung in unterrichtlichen Leistungserhebungen.

ERGEBNISSE DES TESTBEREICHES LESEN IM ÜBERBLICK**Vergleichende Betrachtung der Ergebnisse in den Textsorten**

Der Vergleichsarbeit 2019 lagen 3 Texte zugrunde, die im Vergleich zur letzten Testung 2016 umfangreicher waren. Getestet wurden dabei die Kompetenzen im Umgang mit einem Hypertext (Aufg. 6: „Wasser“), einem literarischen

(Aufg. 7: „Schnee im August“) und einem Sachtext (Aufg. 8: „Hausgeklammert“). Die Gesamtergebnisse in den Aufgaben 6 und 7, die den gleichen durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad aufweisen, sind ähnlich.

¹ Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen Berlin (IQB) (Hrsg.): Integriertes Kompetenzstufenmodell zu den Bildungsstandards für den Hauptschulabschluss und den Mittleren Schulabschluss im Fach Deutsch für den Kompetenzbereich Lesen – mit Texten und Medien umgehen. Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 11.12.2014. URL: <https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/ksm>
Eine Erläuterung der Kompetenzstufenmodelle ist unter <https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/ksm> abrufbar.

Die Aufgaben zum Sachtext, deren Anspruchsniveau nicht über die Kompetenzstufe III hinausging, zeigen dagegen einen um ca. 12 % geringeren durchschnittlichen Erfüllungswert und auch eine geringere Streuung der Ergebnisse. Den Rückmeldungen der Lehrkräfte zufolge ist dies auf den höheren Zeitbe-

Abb. 2: Ergebnisse in den Aufgaben zum Hypertext „Wasser“

Abb. 3: Ergebnisse in den Aufgaben zum literarischen Text „Schnee im August“

darf zahlreicher Schülerinnen und Schüler zurückzuführen, der – wie oben ausgeführt – jedoch begründeter Teil einer belastbaren Leistungsaussage ist.

Abb. 4: Ergebnisse in den Aufgaben zum Sachtext „Hausgeklammert“

Ergebnisse in den überprüften Kompetenzen

Unabhängig vom Schwierigkeitsgrad der Einzelaufgaben wurde der höchste durchschnittliche Erfüllungswert bei der **Informationsentnahme aus den pragmatischen Texten** erreicht. Insbesondere die Entnahme einfacher Informationen aus dem Hypertext, die den Kompetenzstufen bis zum Regelstandard für den Hauptschulbildungsgang bzw. dem Mindeststandard für den Realschulbildungsgang entspricht, gelang jeweils mindestens 79 % der Schülerinnen und Schüler. Das trifft auch für diskontinuierliche Textteile wie die „Flaggenikons“ in Aufgabe 6.8 zu. Auch im Umgang mit dem Sachtext am Ende der Testung wurden in diesem Bereich mit einer Ausnahme (Aufg. 8.8) Erfüllungswerte zwischen 56 % und 64 % erreicht.

Allerdings haben landesweit 11 % der Schülerinnen und Schüler explizit angegebene, prominent und benachbart platzierte Informationen wie die Ausstellungsorte in Aufgabe 6.5 nicht richtig eingetragen (KS I a).

Die Identifizierung nicht explizit an prominenter Stelle angegebener oder nur aus Text-Bild-Abgleichen zu ermittelnder Informationen (Regelstandard für den Realschulbildungsgang bzw. Regelstandard plus für den Hauptschulbildungsgang) gelang im Umgang mit dem Hypertext zwischen 56 %

und 61 % der Schülerinnen und Schüler. Aufgabe 6.7 konnte dabei sowohl mit Hilfe diskontinuierlicher Textelemente (Logo auf dem Plakat) als auch durch die Nutzung einer im Text gegebenen Information gelöst werden. Mehr Schülerinnen und Schüler haben dagegen den Betreiber der Website richtig identifiziert, wozu sowohl der Eintrag in der Browserzeile als auch die Quellenangabe unter dem Text genutzt werden konnte (Aufg. 6.9). Schlussfolgernde Aussagen zu Textinformationen des Sachtextes gelangen 37 % bzw. 42 % der Schülerinnen und Schüler. Eine Ausnahme bildet die Aufgabe 8.7 (KS III: 29 %), in der die Aussage aus zwei im Text gegebenen Informationen und der Fußnote erschlossen werden musste.

Die für die Lösung der Aufgabe 6.11 notwendige Vorstellung von Hypertextstrukturen haben landesweit 26 % der Schülerinnen und Schüler nutzen können (KS IV).

Die **Erschließung der Inhalte pragmatischer Texte** wurde in zwei Aufgaben zum Hypertext und einer zum Sachtext getestet. Zweimal wurden dabei Verifizierungsaufträge zum Verständnis zentraler Textaussagen gestellt, die ein globales Textverständnis voraussetzen. Beide Aufgaben sind in einem geschlossenen Format gestellt, wobei die Distrakto-

Abb. 5: Durchschnittliche Erfüllungswerte im Testbereich Lesen

ren jedoch unterschiedlich komplexe Anforderungen an den Textabgleich stellen. Daher ist die Aufgabe 8.6 der Kompetenzstufe Ia zugeordnet, die Aufgabe 6.6 der Kompetenzstufe III. Die Erfüllungswerte beider Aufgaben liegen mit 54 % bzw. 51 % jedoch nahe beieinander. In der offenen Aufgabe 6.3 wurde im Landesdurchschnitt ein Erfüllungswert von 32 % erreicht (KS IV).

Eine **Untersuchung der sprachlichen Gestaltungsmittel in pragmatischen Texten** erfolgte anhand der Überschriften des Hypertextes und des Sachtextes. Dabei setzt die Aufgabe 8.10 zum Sachtext „Hausgeklammert“ sowohl ein globales Textverständnis als auch das Berücksichtigen der ästhetischen Funktion eines Titels voraus. Das Anspruchsniveau dieser Aufgabe liegt im Regelstandard des Realschulbildungsganges und wurde von 32 % der Schülerinnen und Schüler erfüllt. Das Sprachspiel „Ich sehe Was(ser), was du nicht siehst“ erfordert externes Wissen und eine komplexere Durchdringung, die das Kinderspiel mit dem Textthema verbindet (Aufg. 6.10, KS V). 22 % der Schülerinnen und Schüler lösten diese Aufgabe.

Die **Bestimmung der Funktion eines pragmatischen Textes** wurde in einer geschlossenen (Aufg. 8.1) und einer offenen Aufgabe (Aufg. 6.1) getestet. Während in Aufgabe 8.1 Textkor-

Ergebnisse in den Kompetenzstufen

Abbildung 6 zeigt, dass mehr als die Hälfte der Aufgaben bis zum Regelstandard des Hauptschulbildungsganges bzw. dem Mindeststandard des Realschulbildungsganges richtig gelöst wurde. Die durchschnittlichen Landeswerte liegen in diesem Bereich um etwa 5 %, in der Kompetenzstufe Ia sogar mehr als 10 % unter den Ergebnissen der letzten Testung im Jahr 2016. Die Werte für die höheren Kompetenzstufen haben sich hingegen weniger stark verändert. Die Abweichungen erklären sich u. a. aus der unterschiedlichen Anzahl von Testitems, mit denen die einzelnen Kompetenzstufen besetzt waren. Innerhalb der einzelnen Items wurden in den Kompetenzstufen Ib, III, IV und V höhere Erfüllungswerte erreicht.

Aufschlussreich ist ein Blick auf die Ergebnisse, die auf der Basis des Hypertextes (Aufg. 6) und des literarischen Textes (Aufg. 7) erreicht wurden. Abbildung 6 zeigt bei gleicher Anzahl an Einzelaufgaben nahezu gleiche Erfüllungswerte in der Bearbeitung von Hypertext und literarischem Text auf den Kompetenzstufen Ia und Ib.

Diese Werte entsprechen denen der letzten Testung (KS Ia) oder liegen sogar über deren Ergebnissen (KS Ib). Zwischen 40 % und 50 % der Schülerinnen und Schüler erreichten in

pus und Angaben zum Text auf die Merkmale vorgegebener Textsorten hin überprüft werden müssen (KS III: 29 %), gibt die offene Aufgabe 6.1 die allgemeine Textfunktion vor und fordert eine Konkretisierung, was eine Reflexion der Gestaltung des Hypertextes voraussetzt (KS IV: 24 %).

Das **Erfassen zentraler Inhalte literarischer Texte** ist durch das Suchen und Verbinden von Textinformationen gekennzeichnet. Explizite Textaussagen wurden in den Aufgaben 7.2 und 7.9 erfragt. 11 % der Schülerinnen und

Schüler gaben das Alter des Protagonisten dennoch nicht richtig an (KS Ia). Das entspricht den Werten, die auch in der Informationsentnahme aus pragmatischen Texten erreicht wurden. Die explizite Information aus einem Relativsatz zu entnehmen, was genaueres Lesen verlangt, gelang 65 % der Schülerinnen und Schüler (Aufg. 7.9, KS II). Sieben weitere Items erfordern Erschließungsprozesse, denen unterschiedlich komplexe Schlussfolgerungsleistungen zugrunde liegen. In den dem Regelstandard für den Realschulbildungsgang bzw. dem Regelstandard plus für den Hauptschulbildungsgang zuzuordnenden Aufgaben wurden dabei Erfüllungswerte zwischen 41 % und 45 % erreicht. Dafür waren globales Textverständnis oder lokale Kohärenzbildungen notwendig. Beziehungen zwischen verstreuten Informationen oder zwischen Text- und Fußnoteninformationen wurden von 37 % bzw. 32 % der Schülerinnen und Schüler richtig hergestellt (KS IV).

In engem Zusammenhang damit stehen die Aufgaben zum **Erfassen der Strukturen literarischer Texte**. In der Aufgabe 7 wird dazu v. a. die Raum-Struktur des literarischen Textes betrachtet. Die Teilaufgaben dazu sind überwiegend der Kompetenzstufe II zugeordnet (Aufg. 7.3, 7.4, 7.5). Hier wurden Erfüllungswerte zwischen 69 % und 75 % erreicht.

der letzten Aufgabe aber keine vergleichbaren Erfüllungswerte mehr. Ursächlich dafür kann der Umfang der Einzeltexte sein. Die Textgrundlage im Testjahr 2016, die aus fünf unterschiedlichen Einzeltexten bestand, erleichterte offenbar das Verschieben von schwer zugänglich erscheinenden Einzelitems zugunsten späterer Bearbeitung. Eine Bearbeitung in der vorgegebenen Reihenfolge der Aufgaben hat laut Rückmeldung von Lehrkräften die Lösung der letzten Aufgaben für einige Schülerinnen und Schüler zeitlich unmöglich gemacht. Gegebenenfalls ist auch der analytische Umgang mit dem Hypertext für viele Schülerinnen und Schüler noch wenig geübt und daher zeitaufwändig, sodass dafür eine ungleich längere Bearbeitungszeit erforderlich war.

Auf den Kompetenzstufen II und III wurden die höchsten Erfüllungswerte im Umgang mit dem Hypertext erreicht, wobei dem Kompetenzbereich II für den literarischen Text sechs Einzelaufgaben und für den Hypertext zwei Aufgaben zugrunde liegen. Diese beiden Einzelwerte sind jedoch höher als die der Aufgaben zum literarischen Text, was mit Ausnahme der Aufgabe 7.11 auch für die Werte im Kompetenzbereich III zutrifft. Auch weniger prominent platzierte

Einzelinformationen aus dem Hypertext wurden also häufiger richtig entnommen und verknüpft. In Aufgaben, die das Verständnis des Gesamttextes und seiner Struktur voraussetzen, wurden im Umgang mit dem literarischen Text höhere Erfüllungswerte erzielt (KS IV und V). Diesen beiden Kompetenzstufen ist jeweils nahezu die gleiche Anzahl an Einzelaufgaben zugeordnet. Es ist zu vermuten, dass die Textform des Hypertexts von Schülerinnen und Schülern bisher selten analysiert worden ist. So sind die Lesekompetenzen noch an die Textoberfläche gebunden; voraussetzungsreichere Aufgaben, die höheren Kompetenzstufen zugeordnet sind, fallen deutlich schwerer.

HINWEISE ZUR WEITERARBEIT

Die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler, deren Lösungen in den Aufgaben 6.5 und 7.2, aber auch 6.2 und 7.5c als nicht richtig gekennzeichnet wurden, sollten auf Ursachen dieser Fehler hin untersucht werden. In allen Fällen handelt es sich um explizit im Text angegebene Informationen. Übungen zum orientierenden Lesen, die das Auffinden von Schlüsselbegriffen trainieren, sollten diesen Schülerinnen und Schülern verstärkt zur Verfügung gestellt werden. Der **Umgang mit Makrotexten** wie dem Hypertext in Aufgabe 6 stellt Schülerinnen und Schüler vor neue Herausforderungen. Ihren Aufbau zu analysieren und die Intentionen der Einzeltexte zu bestimmen, sollte Bestandteil des Deutschunterrichts sein. Im vorliegenden Text können z. B. auch die Links und Icons am Ende der Seite übersetzt werden. Insbesondere die Bearbeitung von Aufgaben, die ein Globalverständnis eines solchen Textes voraussetzen, also weder explizit im Text auffindbar noch durch einfache Verknüpfungen von Einzelinformationen lösbar sind, kann durch eine visualisierende Lesetechnik erleichtert werden. Für Aufgabe 6.3 beispielsweise können alle Passagen markiert und verbunden werden, die sich auf den Zentralbegriff „**Virtuelles Wasser**“ beziehen. Unter Einbeziehung von Überschrift, Text, Plakat und Erklärvideos entsteht eine Vorstellung vom Thema der auf der Website beworbenen Ausstellung. Ein solches Verfahren eignet sich auch für literarische Texte, die eine besondere Raum-, Zeit- oder Personenkonstellation aufweisen. Im vorliegenden Text „Schnee im August“ kann die Bearbeitung der Aufgaben 7.6 und 7.8, aber auch 7.12 erleichtert werden, wenn die Welten Billy Batsons und Michaels farblich unterschiedlich markiert werden. Eine Steigerung der Leseleistungen ist auch durch die Anwendung **reziproken Lehrens** im Unterricht erreichbar. Dieses Verfahren setzt auf den unmittelbaren Dialog zum Text und stärkt damit ein aktives und sehr bewusstes Lesen. Vier Lesestrategien (Zusammenfassen eines Textabschnitts sowie Markieren von Stichwörtern, Fragen zum Textabschnitt, Klären von Wortbedeutungen, Vorüberlegungen zum Fortgang des Textes) werden dabei zunächst von der Lehrkraft vorbildhaft gezeigt und durch lautes Denken begleitet.

Abb. 6: Durchschnittliche Erfüllungswerte einzelner Aufgaben bezogen auf die Kompetenzstufen

Die Methode geht dann über Zwischenschritte, in denen Schülerinnen und Schüler unterstützt von der Lehrkraft in deren Rolle schlüpfen, in die eigenständige Anwendung durch Kleingruppen über, in denen die Rolle der Lehrkraft von Textabschnitt zu Textabschnitt auf ein anderes Gruppenmitglied übergeht. Die Methode ist inzwischen vielfach erprobt und beschrieben, wobei Varianten deutlich werden, die in Abhängigkeit von der Spezifik der eigenen Lerngruppe genutzt werden können.² So ist auch ein Rollenwechsel für jeden Teilschritt vorstellbar. Dem hohen Zeitaufwand, der für die Einführung der Methode berücksichtigt werden muss, stehen die nachweislich guten Erfolge gerade bei leseschwachen Schülerinnen und Schülern entgegen, die bei regelmäßiger Anwendung erreicht werden können.³

Weitere Aufgaben bietet das IQB auf seiner Webseite unter <https://www.iqb.hu-berlin.de/vera/aufgaben/de1> an. Zur weiteren Professionalisierung der Lehrkräfte hinsichtlich der Vermittlung von Lesetechniken und Lesestrategien nach dem wissenschaftlichen und in der Schulpraxis erprobten Konzept Rosenbrock/Nix werden ab Schuljahr 2019/20 systematische Fortbildungsveranstaltungen am LISA angeboten: Verstärkte Leseförderung als Aufgabe aller Lehrkräfte und Unterrichtsfächer – ein modularisiertes Qualifizierungsangebot von der Grundschule bis zur Sekundarstufe I: Teil 1 (19L190002-01) am 06.11.19; Teil 2 (19L190002-02) am 11.12.19; Teil 3 (19L190002-03) am 19.02.19; Teil 4 (19L190002-04) am 29.04.20

Impressum

Herausgeber: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)

Redakteurin: Annette Adelmeyer

© ⓘ ⓘ Sie dürfen das Material weiterverbreiten, bearbeiten, verändern und erweitern. Sie müssen den Urheber nennen und kennzeichnen, welche Änderungen sie vorgenommen haben. Sie müssen das Material und Veränderungen unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergeben. Die Rechte für Fotos, Abbildungen und Zitate für Quellen Dritter bleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

Alle bisher erschienenen Informationsblätter finden Sie auch auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt unter: www.bildung-lsa.de/lisa-kurz-texte

² Vorgestellt wird die Methode in Rosebrock, Cornelia/Nix, Daniel (2017): Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, S. 82 – 84.

³ Strategiekärtchen für die einzelnen Aufgaben in der Gruppe zur Einführung der Methode finden Sie auf dem Bildungsserver Hessen (<http://arbeitsplattform.bildung.hessen.de/lisa/arbeitsplattform/textverstehen/lesestrategien/waehrend/rll/index.html>)